

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIIGI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnudbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаходат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Qunduz Quvondiq qizi Bakdurdıyeva,
Ma'mun universiteti Tarix kafedrası o'qıtuvchısı
g-mail: yakubovakilara@gmail.com

XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida)

For citation: Kunduz K. Bakdurdıyeva. TRADITIONAL JEWELRY ITEMS IN THE KHORAZM OASIS (In the case of head jewelry). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.25-31

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726446>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Xorazm vohasidagi an'anaviy zargarlik buyumlari ya'ni Xiva xonligi davrida boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida, asosan, ularni yasash jarayonidan ishlatilgan mineral toshlar va metallar, bundan tashqari, ularning semantik xususiyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tildi. Bundan tashqari, boshga taqiladigan taqinchoqlarning har biriga alohida to'xtalib, ta'rif va tavsiflar bayon etildi va taqinchoqlarning nomi, ularning ma'no mazmuni, yaratilish tarixi yozma manbalar, shuningdek, arxeologik, etnografik manbalar va arxiv hujjatlari asosida yoritib berildi.

Kalit so'zlar: isirg'a, aravak, o'q-yoy duzi, yarim tirnoq, butun tirnoq, bodomoy, osmaduzi, qanot osma, manglayduzi, tojduzi, taxyaduzi, tangaduzi, davoduzi, qoshinna, jig'a, jamalak, laskokil, zulfitilla.

Кундуз Кувондик кизи Бакдурдыева,
Преподаватель кафедры История Университет Мамуна
Электронная почта: yakubovakilara@gmail.com

ТРАДИЦИОННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ХОРАЗМСКОГО ОАЗИСА (На примере головных уборов)

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере традиционных украшений Хорезмского оазиса, то есть украшений, которые носили на голове во времена Хивинского ханства, в процессе их изготовления использовались преимущественно минеральные камни и металлы, кроме того, приведены сведения об их смысловом значении, были даны особенности. Кроме того, каждое из украшений, носимых на голове, было затронуто отдельно, даны определения и описания, а также на основе письменных источников, а также археологических, этнографических источников объяснено название украшения, его значение, история создания, источники и архивные документы.

Ключевые слова: исирга, аравак, стрела-лук дузи, полгвоздя, целый ноготь, миндаль, осмадузи, подвеска крыла, манглаидузи, тайдузи, тахьядузи, тангадузи, даvoudузи, кашинна, джига, джамалак, ласкокил, зульфитилла.

Kunduz K. Bakdurdiyeva

Teacher of the Department of History, Mamun University
g-mail: yakubovakilara@gmail.com

TRADITIONAL JEWELRY ITEMS IN THE KHORAZM OASIS (In the case of head jewelry)

ABSTRACT

In this article, on the example of traditional jewelry in the Khorezm oasis, that is, jewelry worn on the head during the Khiva Khanate, mainly mineral stones and metals used in the process of making them, in addition, information about their semantic features was given. In addition, each of the jewelry worn on the head was touched upon separately, definitions and descriptions were given, and the name of the jewelry, its meaning, history of creation were explained on the basis of written sources, as well as archaeological, ethnographic sources and archival documents.

Index Terms: isirga, aravak, arrow-bow duzi, half nail, whole nail, almond, osmaduzi, wing suspension, manglaiduzi, tajduzi, tahyaduzi, tangaduzi, davoduzi, kashinna, jiga, jamalak, laskokil, zulfitilla.

Kirish va dolzarbligi:

Xorazm xalq amaliy san'ati turlari ichida zargarlik alohida o'rin egallaydi. Zargarlik sohasida Xorazmlik zargar ustalar yasagan buyumlar qadim zamonlardan mashhur bo'lib, yetti iqlimga dong taratgan. Xorazmlik ustalarining aksariyat mahsulotlari o'ziga xos shakllari bilan ajralib turadi. "Taxya-duziy" kabi qalpoqchaga bezaklar saqlanib qolgan. Peshona bezaklar – "osma-duziy", "kushine", chakka uchun – "butun-tirnoq", "yarim-tirnoq", ensa bezaklari – "o'q-yoy duziy" va boshqa, yanada murakkabroq shakldagi taqinchoqlar urfda bo'lgan. Ularning o'ziga xosligi shundan iboratki, ular o'tmishda ramziy mazmun bilan ta'minlangan prototiplariga tasviriy jihatdan yaqinroq bo'lgan. Qalin quyma ochiq bilaguzuklarning arxaik shakllari ham saqlanib qolgan. Eng keng tarqalgan tumorlar shuningdek cho'zilgan prizmatik va silindrsimon igna qutilarining qadimgi shakllarini uchratishimiz mumkin.

Bosh taqinchoqlariga isirg'a (quloq), aravak (burun), o'qyoyduzi, yarim tirnoq, butun tirnoq, bodomoy (chakka), osmaduzi, qanot osma, manglayduzi, tojduzi (peshona), taxyaduzi, tangaduzi, davoduzi, qoshinna, jig'a (do'ppi), jamalak, laskokil, zulfitilla (soch) kiradi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Xorazmning an'anaviy taqinchoqlari haqida qimmatli ma'lumotlarni o'z asariga kiritgan tarixchi va etnograflar qatorida Васильева Г.П. Головные и наkosные украшения туркменок XIX - первой половины XX века [1.1973.С.89.], Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции [2.1952.С.378], Вамбери А. Очерки жизни и нравов на Востоке asari [3.1877.С.160], Фахретдинова Д. А. Ювелирное искусство Ўзбекистана [4.1988.С.85], Абдуллаев Т., Фахриддинова Д., Хакимов Ф. «Маъданга битилган кўшик» [5.1986.Б.148], Каталог хивинских казийских документов XIX – начала XX вв. [6.2001.С.115.], Навои А. Сочинения в 10 томах [7.1968-1970.С.189.], Ичан қалъа музей кўриқхонаси фонди [8.ГХ КП 5431.164], Задыхина К. Л. Узбеки дельты Амударьи[9.1952.С.55.], Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма. В кн. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии» [10.1970.С.118] kabi noyob asarlarni qayd qilishimiz mumkin.

Tadqiqot natijalari:

Bosh kiyimlar uchun bezaklar turli xil turlarda farqlangan.

Taxya do'zi – ayollarning bosh bezagi. Kumush, firuza, shisha, marjon bilan bezatilgan. Xiva zargarlari yaratgan buyumlardan biri bo'lib, u asosan *to'rtburchak* yoki *ko'pburchakli* kumush plastinka (Metall, shisha kabi qattiq narsaning yubqa yalpoq parchasi)ning har tomonlaridan

do'ppini qoplaydigan darajada nozik simga marjon, feruza, aqiq, rangli shishadan mayda munchoqlar tizimiga mayda bargcha, gulcha, doncha, bodomcha shaklidagi metall quymalar birlashtirish yo'li bilan hosil qilingan. Taxya do'zi har xil rangli shisha va toshlar bilan bezatilgan. Taxya do'zidagi naychalar soni uning egasining ijtimoiy holatidan dalolat bergan. Hunarmandlar turkman qizlari uchun keng tarqalgan bezakli taxya – *qubba* ham ishlab chiqarilgan. Uning kumushdan yasalgan gumbazi tepasida naycha bo'lgan. Gumbaz aylanasi bo'ylab, kumush tangalar bilan ziynatlangan [1.1958.C.178].

Hunarmandlar zeb-ziynat buyumlarida hukmronlik, homiylik, baxt iqbol ramzi bo'lgan qushlar shaklini ko'p aks ettirishga harakat qilganlar. Qanotlari yozilgan qush ko'rinishi shaklidagi tillaqosh bezagi shunday qadimgi zeb-ziynat buyumlari sirasiga kiradi.

Toj to'zi – U ikki qatorda, biri ikkinchisining ustida joylashtirilgan bo'lib, to'rtta qo'shaloq “bodom” dan iborat. Har bir bodomning markazida rangli shisha o'rnatilgan bo'lib, bir qator firuza bilan hoshiyalangan va yelpig'ich shaklidagi donador filigralli(metall buyumda yupqa oltin, kumush yoki mis simdan ochiq yoki yopiq naqsh yordamida zargarlik mehnati, shuningdek, ushbu mehnatdan foydalangan holda tayyorlangan mahsulotlar hisoblanadi. Filigran naqshining elementlari juda xilma-xil hisoblanadi, misol uchun: arqon, dantel, to'quv, Rojdestvo daraxtlari, yo'llar, silliq sirt shaklida amalga oshiriladi.) spiral(Muayyan nuqta atrofida ko'p marta o'ralib, unga borgan sari yaqinlashadigan yoki undan uzokdashadigan yassi egri chiziq.) larning ochiq naqshlari bilan o'ralgan, bodomlarning chetlarida shokilalar bor. 1877-yilda A. Vamberi bosh bezaklarini “tadsh” deb atagan [3.1877.C.160]. Toj – chambar. So'zning ikkinchi ma'nosi qushning toji, kokilchasi. O'zbekiston SSR san'at muzeyi kolleksiyasida “toj-duzi” nomli mahsulot bor. Bezak XIX asr Xorazm zargarlik san'atiga xos usulda bezalgan. Yuqorida, bodomlar orasidagi ayirilishda, patlarni joylash uchun sharsimon rastrub joylashgan. To'rtta bodomdan tashkil topgan buyumning shakli, asosan, uchta bodomdan iborat bo'lgan Xorazm bosh bezaklari “bodom-oy” bilan o'xshashdir [1988.C.85].

Tanga duziy – taxya (*do'ppi*) bezagi – Tanga duzi ayollar do'ppisi bezagi. Do'ppiga kumush tangalar qadab chiqilgan. Ayollar peshona bezagi bo'lib, u zargarlar tomonidan kumush, marjondan ishlangan va tangalar bilan bezatilgan.

XIX-XX asr boshlarida xonliklarda rus, mahalliy, fors, afg'on, ingliz tangalari muomalada bo'lgan. “Tanga-tuzi”ga (XM, № 1551) 1864-1865 yillarda Xorazm xonlari tomonidan zarb qilingan kumush tangalar kirsas, ikkinchisi (XM, № 1571) 1891-1916 yillarda zarb qilingan yigirma tiyinlik rus kumush tangalaridan tuzilgan. Bunda zarhallangan old tomoni teskari deb hisoblangan, chunki unda ikki boshli burgut tasvirlangan. Bu yerda qushlarning tasviri, ularning ko'p asrlik ramziyligi xotirasi rol o'ynagan deb taxmin qilish mumkin; uchinchisi (XM, № 1870) 20 xiva tangalari va ikki rus ellik rublidan tuzilgan. 1 rubl bo'lgan kumush tangalardan ham tangaduzi yasalgan.

Shuningdek, Xiva ichon qal'a fondida saqlanayotgan tanga duziy taqinchoqlarining biri 1896-1900 yillar davridagi chor Rossiyasining 14 ta tangasidan yasalgan bo'lib, har bir tangada halqa va ikkita marjon bilan bog'langan. Hammasi bo'lib 24 marjon bor (KII № 1118).

Tangaduziy XX asr da ancha ommalashgan bo'lib taqinchoqning asosiy bezagi rus tangalari tashkil qilgan. Tangaduziyda aqiq toshlari bilan ham bezatilgan. Taqinchoq tebrangan payti o'zidan ovoz chiqarib turgan.

Osma duziy – Osmaduzi ayollarning peshona bezagi. Bosma usulda kumush, marjonlardan simto'r qilib ishlangan. Tumor ayollarning do'ppiga tikib qo'yiladigan bezagi. Mis, kumushdan quyma, bosma usulda ishlangan. Manglay taqinchog'i hisoblanib, maxsus buyurtma asosida tayyorlangan.

Xiva Ichon qal'a fondida saqlanayotgan Osma duziy taqinchog'ining asosiy bezagi o'yib ishlangan filigralli medalyon plastinkasi hisoblanadi. Markazda oval tosh bo'lgan tepada 12 ta firuza toshlar oralgan. Bezatishda 3 dona qizil va yashil iplardan foydalanilgan (FXM3 KII 1152).

Zulpi tillo – Zulfitillo ayollarning bosh bezagi. Mazkur taqinchoq o'rtasida bosma naqshlar bilan bezatilgan bo'lib, ustiga rangli toshlar va shishalardan donachalar qadab chiqilgan. Unga sanoqsiz tilla qubbachalar, popukchalar, shishalar bilan bezatilgan ikkita ilgak ip ham taqib

qo'yilgan. Kumushdan hoshiya qilib ishlangan, marjonlar bilan bezatilgan. Zulfitillo o'zida totemizm belgilarini saqlab qolgan (ayrim hayvonlar ko'rinishi shaklidagi) chakka bezagi bo'lib, zargarlar unga kumush, marjon, feruza, rangli shishalar qadab bezaganlar. Zulfi tilla taqinchog'ini manglayga yoki boshning orqasiga taqqanlar, uchlarida katta-katta popuklari bo'lgan ipni esa boshga ikki-uch o'rab, chakkalaridan yelkaga tegar-tegmas qilib osiltirib qo'yanlar [5.1986.C.148.]. Zulfitillo XX asrdagi eng ommabop taqinchoqlardan biri bo'lgan.

Xiva ichon qal'a fondida saqlanayotgan zulfi tilla taqinchoqlari 5 oq va 1 yashil shisha toshlar bilan bezatilgan. Bir-biriga iplar va kvadrat medalyonlar bilan bog'langan qora rangdagi o'ralgan ipakdan 19 dona tasmali marjonlar yasalgan. Har bir medalyonning yuqori qismini mayda nuqtali firuza bilan kub shaklidagi kumush gumbaz tutadi (ГХМЗ КП 1119).

Xorazm tillaqoshi. Eng xaridorgir mahsulotlar, albatta, zargarlik buyumlari hisoblanadi. O'zbek xalqi: "Dunyoda faqatgina bitta ayol qolsa ham zargarga olam-olam ish topiladi" deydi. Tillaqosh zargarlik buyumlarining malikasi hisoblanadi, asosan tilladan yoki tilla suvi yuritilgan kumush yoki boshqa metallardan yasaladi. Ushbu ziynat buyumi ayollar bosh kiyimining ustidan peshonaga taqiladi. Uning asosini qayrilma qosh shaklidagi bir-biri bilan tutashgan joyga bir dona la'l qadaladi. Lekin tillaqosh asosini aslida qoshlar emas, balki qanotlarini keng yozib parvoz qilayotgan qush tashkil yotadi. Qosh bilan qush nafaqat ko'rinishi bilan, balki talaffuzi jihatidan ham bir-biriga yaqindir. Bora – bora qush so'zi qoshga aylanib ketgan, degan fikrlar ham mavjud.

Xorazm tillaqoshi turli qimmatbaho toshlar, marjon, feruza, aqiq, la'l, tangalar bilan bezatilib, yuqori cheti feruza ko'zlar bilan hoshiyalanadi. Qayrilma qoshning yuqorisiga panjarali naqshlar ishlanadi va tillaqosh uchburchak shaklidagi toj ko'rinishiga keladi.

Xorazm tillaqoshida feruza ko'zlar bilan hoshiyalanadigan marjonlar va boshqa qadamalar panjarali gullar orasidan joy oladi. Mayda munchoq va yaproqchalar terilgan uzun-qisqali zanjirlar tillaqoshning yuqori qismiga osilib, bezaklarning o'ziga xos uyg'unligini vujudga keltiradi. Bu kabi tillaqoshlar shakli va badiiy bezatilishi jihatidan juda mukammaldir.

Osma gajaklar tillaqoshning ajralma qismi hisoblanadi. Gajaklar ham, tillaqosh ham uchlari burama gajakli o'rdak patlari bilan bezalgan bo'lib, har ikkala qismga ham bir xilda zeb berilgan. Keyinchalik, tabiiy patlar sun'iy lari bilan almashtirila boshlandi, ular yorqin rangli ipak iplar bilan bog'langan o'ralgan simdan yasalgan: qip-qizil, yashil, ko'k, sariq, binafsha rang va boshqa ranglar, bu esa xilma-xillik va yasamalik taassurotini yaratgan [4.1988.C.85].

Tilla tojlar, tillaqoshlar dastlab faqat boy-badavlat kishilar uchungina yasalgan. XX asr boshiga kelib zargarlar qimmatbaho toshga shisha ko'zlarni yasay boshladi.

Tillaqosh hozirgi kunda faqat raqqosalarning ziynati va kelinlarimizning maxsus marosim taqinchog'i sifatida saqlanib qolgan.

Tilla bargak – peshonaga taqiladigan bezaklardan biri hisoblanib, uzun bir qatorga terilgan o'n beshta to'rtburchak bo'laklardan iborat. Bo'laklar odatda feruza toshlari bilan qadalib, markazida yirik marjon joylashadi. Atrofi mayda shokilalar bilan o'ralgan.

Mohitillo, bibishak – boshga taqiladigan bezak hisoblanib, ikkita qismdan iborat katta yarim oy shaklidagi tumor feruza va rangli toshlar bilan bezatilgan.

Pesh aviz – xivalik zargarlar yasagan peshona taqinchoqlaridan yana biri hisoblanib, qo'lyozma manbalarda uning xon xonadoni uchun tayyorlangani qayd etilgan [6.2001.C.115]. Bodom oy – uchta bodomli, oysimon shaklga ega bo'lgan, chakkaga taqiladigan zeb-ziynat buyumi hisoblanadi. Uch qismdan iborat bo'lib, tagi zanjir, marjon, bargak yoki zig'iraklardan tuzilgan shokilalar qatori bilan yakunlanadi.

Taqinchoqning ramziy ma'nosi serfarzandlik, salomatlik va boylik hisoblangan. Bodomoy Xiva ayollarining yoqtirgan taqinchog'i bo'lib, asosan, qarol, feruza, yoqut toshlari bilan bezatilgan. Qarol xorazmchada marjon deyiladi. Bodom guliga o'xshab bezatilgan. Oy shakli tagida har xil toshlardan, marjondan ilingan munchoqlar alohida-alohida osilib turgan. Bodomoy XIX asrda urf bo'lgan, yakka holda peshonaga, juft holda ikki chakkaga, majmua (4 ta) holda gardonga ham taqilgan.

Jig'a – do'ppiga qadaladigan pat. Jig'a hokimiyat ramzi hisoblangan. "Jig'a" bosh bezagi XV asrda A.Navoiy she'rlarida tilga olingan va tovu toji bilan bog'langan [7.1968-1970.C.189.].

“Jig‘a”ni ko‘pincha Eron va O‘rta Osiyo miniatyuralarida XV-XVIII asrlarda tasvirlangan, u hududiy jihatdan keng tarqalgan [4.1988.C.85.].

Mashhur buxorolik zardo‘z tikuvchi A.Nug‘monovning aytishicha, afsonaga ko‘ra, qushlarning hokimi Anqo qushining pati “jig‘a” ga kiritilishi kerak bo‘lgan, bunda, u ma‘lum bir joydan olingan. “Jig‘a” nafaqat xonlar uchun mo‘ljallangan, balki kuyov uni qaynotasidan sovg‘a sifatida olib, to‘y kuni sallasiga taqib, ramziy ma‘noda bir kun “xon” ga aylangan. Keyin o‘g‘illari uni sunnat to‘yi kuni do‘ppilariga taqib olishgan. Oddiyroq bezak turi, odatda juft bo‘lib, xorazmlik qizning to‘yi kuni chakkalari ustidagi qalpoqchaga mahkamlangan, bu yerda u biroz boshqacha shaklga ega bo‘lgan – toshlar bilan bezatilgan va “parxona” deb nomlangan naychalar – patlar uchun maxsus naycha bo‘lgan. Shu tariqa, “jig‘a” ham inson hayotining eng hal qiluvchi daqiqalarida tumor ma‘nosida marosim ma‘nosiga ega bo‘lgan [4.1988.C.86.]. “Jig‘a” qush patlari uchun idish bo‘lib xizmat qilgan [4.1988.C.88.]. Jig‘a naychasiga ko‘pincha tovus, qirg‘ovul va ukki patlari kiritilgan [4.1988.C.86.]. Jig‘aning uzunligi 5 sm dan 15 sm gacha bo‘lganlari ham uchraydi.

Duo-tuziy “duo” – sig‘inish so‘zidan olingan. Taqinchoq zargarlar tomonidan yasalgan xotin-qizlarning uchburchak, to‘rtburchak, aylana shakllardagi bezak buyumi hisoblanadi. U qimmatbaho toshlar qadalib, dur, sadaf, har xil munchoqlardan yasalgan shokilalar bilan bezatilgan. Ayollar ko‘krak bezagi bo‘lib, ko‘pincha filigran naqshli medalyon ko‘rinishida yasalgan. Kumush, feruza, serdolik, marjon, oniks toshlari bilan bezatilgan. Taqinchoq bitta bo‘lsa – faqat peshonaga, juft bo‘lsa – chakkalarga taqilgan. Duo do‘ziy bolalarning do‘ppi bezagi sifati ham yasalgan. Ko‘p hollarda yozuvlar bitilgan. Kumush yoki oltin taxtachaga to‘lqinsimon naqsh tushirilgan, zargarlik buyumi hisoblanadi. Bu ziynat buyumi uchburchak shaklida chakkaga, ba‘zida bolalar yelkasida ilinib turishga mo‘ljallangan.

Duo-duziy aylana shakldagi turi ham bo‘lib, markazi ko‘k rangli tosh bilan qoplangan yoki markazida hech qanday tosh qo‘ymasdan filigran naqsh tushirilgan va atrofi feruza toshlar bilan aylana shaklda bezak berilgan holatda saqlanib qolgan. Shuningdek, aylana shakldagi duo-duziy taqinchoqlari aqiq toshchalar bilan bezatilgan shokilalar yasalgan(№1136).

Uchburchak shakldagi duo-duziy taqinchoqi markazida asosan aylana shakldagi yirik tosh – yoqut yoki qizil rangdagi shisha qadalgan holda yasalgan

O‘q-yoy duziy – O‘qyoy duzi ayollarning chakka bezagi, kumush va marjonlardan bosma usulida zarhal berib ishlangan. Bosh kiyimga taqish uchun yasalgan taqinchoqlardan biri bo‘lib, uning shakli o‘q-yoy quroli shaklida bo‘lib, o‘rtasida uch burchak tumor joylashtirilgan. O‘q-yoyning pastki qismiga ingichka simda marjon, turli toshlar, oltindan quyilgan kamon o‘qining uchi shaklida quyma bezaklar ilingan. Bu esa tebranma shodani tashkil etgan. Mahalliy aholining aytishicha, o‘q-yoy himoya ma‘nosini anglatib, yovuz ruhlardan asraydi, deb hisoblangan. U ko‘pincha qimmatbaho metallardan ishlangan.

Bosh do‘ziy – yoshroq ayollar chakkaga yoki sochga ilib taqqan bosh kiyim bezagi hisoblanadi. Tebranish xususiyatiga ega bu taqinchoq oval ko‘rinishidagi metall plastinka markaziga rangli shisha va atrofiga mayda feruza va turli toshlar ingichka simga o‘tkazilib, ustki qismi bodomcha shakldagi metall quymalar bilan bezatilgan.

Manglay do‘ziy, osma qanot – ayollarning peshona taqinchog‘i bo‘lib o‘rtasiga jig‘a toji, ikkala yonida yozilgan qush qanotlari shaklida bo‘lib, qanotlar tagida simga marvarid, dur va qimmatbaho toshlardan shokila tizimi yasalgan. Taqinchoq gulli dizaynga ega bo‘lib kumush, feruza va marjon toshlari bilan bezatilgan. Manglayduzi mayda tosh donachalari qadalgan ingichka sim to‘rlari bilan bezatilgan chiroyli, dumaloq, cho‘zinchoq yoki kungurador kamar halqasi shaklida bo‘lib, gardishga o‘rnatilgan xuddi shu shakldagi shisha bilan bezatilgan. Ba‘zan shisha o‘rniga uzoqdan kattakon durga o‘xshab ko‘rinuvchi yirik sadaf chig‘anog‘ini qadab qo‘yganlar, ko‘pincha bunday chig‘anoqlar duolar bitilgan qog‘ozlar saqlaydigan mitti juzdon vazifasini bajargan. Bunday bezak buyumi tumor o‘rnida ham yurgan bo‘lishi mumkin deb taxmin qilishimiz mumkin. Manglay duziy taqinchog‘ining ko‘rinishi duo duziyga yaqin bo‘lgan. Shunday “juzdon” larning kichik-kichik hajmdagilari duodo‘zi deb atalgan. Ularga obdon jilo berib o‘tirmaganlar, tumor qilib chakkalariga, ko‘krakka, yosh bolalarning beliga taqqanlar [5.1986.C.148.]. Xiva Ichan

qal'a muzey qo'riqxonasida XIX asrga oid manglay do'ziy saqlanadi. U kumushdan ishlangan bo'lib, rangli shishalar, feruza bilan bezalgan [8. ГХ КП 5431 / 2 ИНВ. 164.].

Yirtqich hayvonlar va qushlarning tirnoqlari qadim zamonlardan beri balo qazolardan asrovchi buyum sifatida qaralgan va bunday qarash XIX asrgacha ham saqlanib qolgan. Oilada farzand dunyoga kelishi bilan chaqaloqning kiyimi, bosh kiyimi va beshigiga hayvon tirnoqlari shaklidagi kichik tumor taqib qo'yilgan.

Xonlikda zargarlar ovchilar bilan ham hamkorlikda ishlagan. Ular zargarlarni yirtqich hayvonlar – Amudaryo yo'lbarzlari, bo'ri tishlari, baliq tanglay tishlari, burgut, ukki, qirg'iy va boshqa qushlarning tirnoqlari bilan ta'minlaganlar. Ulardan balo qazolardan saqlaydigan kuch ramzi sifatida zargarlar o'z mahsulotlarini yaratishda foydalanishgan. Zargarlar yasagan bunday ziynat buyumlaridan biri *butun tirnoq* hisoblanadi.

Butun tirnoq – ayollarning chakka bezagi. Quyma usulda urib toblab, keyinchalik kumush, firuza va qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. Oltindan yasalgan bu ziynat buyumi quloq ustini yopgan. Butun tirnoq taqinchog'i beshburchak shaklida, qadimgilari uchburchak shaklida ham uchrab, ko'pincha olma guli naqshlari bilan bezalgan. Shuningdek, feruza ko'zli qubbalari yasalgan bo'lib, bosma gul tushirilgan yupqa tillakori varaqdan yasalgan "zalvorli" besh burchak g'ilofdan iboratdir. Tepa qismidagi uchburchakning uchi tosh donachalar qadalgan mayda sim to'qimalari bilan gul solinib naqshinkor ko'rinish kasb etgan [5.1986.Б.149.]. Ancha qadimgiroq namunalardagi uchburchakning tepasida qush patlari uchun naychalar saqlanib qolgan (XM, №1171-uchta naychali). Uning pastki qismiga yo'lbars yoki qush tirnoqlari, hayvon shohi yoki tuyog'ining kesma bo'lakchasi ilingan. Butun tirnoq yosh bolalar bosh va ust kiyimlariga, ayollarning sochi orasiga ham berkitib taqilgan.

Butun tirnoq taqinchog'ining to'rtburchak ko'rinishdagi turida asosan, ikki tarafidan tilla suvi yuritilgan kumush bilan ziynatlangan, har ikki tarafida beshtadan mayda feruza qadalgan botig'i bo'lgan. Shuningdek, feruza bilan bezalgan nafis zargarlik buyumlari mayda oval shaklidagi toshlar bilan to'ldirilgan. Taqinchoqning pastki cheti va yonlariga mayda romb shaklidagi shokila va marjondan tayyorlangan halqalar qotirilgan. Shokilalarning orasidagi ko'rinnas joyda tishchalar joylashtirilgan bo'lib, ular taqinchoqning yomon kuchlardan asrovchi, sehrlil xususiyatini o'zida aks ettirgan (№1476).

Taqinchoqlar bolalikdan to umrining oxirigacha taqilgan, ammo ularning soni va to'plamini tartibga soluvchi cheklovlar mavjud bo'lgan. Ayniqsa nikoh yoshiga yetgan qizlarning an'anaviy taqinchoqlar to'plami ko'p sonli va xilma-xil bo'lgan, ushbu to'y taqinchoqlari birinchi farzand tug'ilgunga qadar taqilgan.

Yarim tirnoq - Yarimtirnoq ayollarning chakka bezagi. Quyma usulda urib toblab, kumush, firuza va qimmatbaho toshlardan ishlangan. Bu taqinchoqning pastki qismida sherning ikki tirnog'i o'rnatilgan. Bu yomon ko'zdan saqlovchi vosita bo'lib xizmat qilgan. zeb-ziynat buyumlaridan biri hisoblanib, ko'z va quloq o'rtasiga taqilgan. U "jig'a", "qush ini", "osma qanot" birikmasi mujassamligidan tashkil topgan [4.1988.C.116]. Shunday ayollar yanoqlarini bezatib turgan chakkalik deb atalgan zirak ham yasaganlar [9.1952.C.63.].

Jamalak – Jumalak ayollar soch bezaklari bo'lib, oxiri 4 ta kvadrat shakldagi medalyon va 5 ta kubik shakldagi o'rimlardan iborat. Har bir kubk va medalyonda turli o'lchamdagi marjonlar bilan bezatiladi (ГХМЗ КП 11316).

Jumalak, asosan, marjonlari, medalyonlar, shuningdek, turli yillardagi 20 va 15 tiyinlik rus kumush tangalari bilan bezatilgan. Bundan tashqari, marjon bilan, zanjir bilan bog'langan firuza toshlar bilan bezatilgan 2 ta katta va 6 ta kichik medalyonlardan tashkil topgan (ГХМЗ КП 1123).

Soch popuk – soch uchun hisoblanadi va kundalik hayotda ham mehmondorchilik uchun ham sotib olinib ishlatilgan.

Laskokil – ayollar soch bezagi. U paxta iplaridan to'qilgan qora kamardan iborat bo'lib, bir tomoni popukchali shaklda tugaydi. Tasma lentasiga qip-qizil iplar bilan 58 ta tanga tikib chiqilgan. Kumush tangalardan hoshiyali bezak ko'rinishida ishlangan (ГХМЗ КП 1132).

Sanchoq – to'g'nog'ich, "sarsuzan" – bosh to'g'nog'ich, "zarsuzan" – oltin to'g'nog'ich uning yordamida ikki tomondan bosh kiyimga chakkalarga ro'mol-yopinchiq mahkamlangan.

To'g'nog'ichlarni turli xil shakldagi uchli va shokilalar bilan yasashgan. Xorazmda sanjok ko'pincha nafis shar bilan bezatilgan, uning kataklari firuza ko'zchalari bilan to'ldirilgan. Mazkur taqinchoqda unumdorlik ramzlaridan biri bo'lgan anor mevasining tasviri tushirilgan. Anor ko'rinishidagi tasviriy bezaklar Xorazm zargarlik buyumlarida ko'p uchraydi [10.1970.C.118.].

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Xorazm vohasi zargarligi buyumlarida, asosan, irimchilik belgilari saqlanib qolgan. Shuning uchun ham ko'plab taqinchoqlar shildirab duradigan shokilalar bilan bezatilgan. Taqinchoqlardagi shaldiroq ovozi yovuz ruhlarni yaqinlashtirmaydi degan qarashlar mavjud. Bundan tashqari taqinchoqlarda har xil rangdagi toshlar va shishalardan foydalanishga harakat qilingan. Ko'pincha feruza, aqiq toshlari va rangli shisha toshlardan betashida ishlatilgan. Chunki turli xil ranglar insonga ko'z tegishidan asraydi degan qarash bo'lgan.

Xorazm vohasi milliy taqinchoqlarida asosan geometric va islmiy shakldagi naqsh bezaklar katta o'rinni egallagan. Mazkur naqshlar qadab chiqilgan feruza toshlar, rangli shisha toshlar va aqiq marjonlari bilan yanada go'zal va nafis jilolanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Васильева Г.П. Головные и наcostные украшения туркменок XIX - первой половины XX в. – М., 1979. – С. 89. (Vasilyeva G.P. Head and bone decorations of Turkmen women of the 19th - first half of the 20th centuries. – М., 1979. – P. 89)
2. Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции. 1945-1948. – М., 1952. – С. 378. (Archaeological and ethnographic works of the Khorezm expedition. 1945-1948. – М., 1952. – P. 378)
3. Вамбери А. Очерки жизни и нравов на Востоке. - СПб., 1877. – С. 160. (Vambery A. Essays on life and morals in the East. - St. Petersburg, 1877. – P. 160)
4. Фахретдинова Д. А. Ювелирное искусство Узбекистана. - Т., 1988. – С. 85. (Fakhreddinova D. A. Jewelry art of Uzbekistan. - T., 1988. – P. 85)
5. Абдуллаев Т., Фахриддинова Д., Хакимов Ф. «Маъданга битилган кўшик». Гафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. - Тошкент, 1986. – Б. 148. (Abdullaev T., Fakhriddinova D., Khakimov F. "Cultural sing". Literature and art publishing house named after Gafur Ghulam. - Tashkent, 1986. – B. 148)
6. Каталог хивинских казийских документов XIX – начала XX вв. ... Д. № 350. 2001. – С. 115. (Catalog of Khiva Kazi documents of the 19th – early 20th centuries. ... D. No. 350. 2001. – P. 115)
7. Навои А. Сочинения в 10 томах. - Ташкент, 1968 – 1970. – С. 189. (Navoi A. Works in 10 volumes. - Tashkent, 1968 – 1970. – P. 189)
8. Ичан калъа музей кўрикхонаси фонди. ГХ КП 5431 / 2 инв. 164. (Ichan Castle Museum Reserve Fund. GX KP 5431 / 2 inv. 164)
9. Задыхина К. Л. Узбеки дельты Амударьи. Т. I. - М., 1952. – С. 63. (Zadykhina K. L. Uzbeks of the Amu Darya Delta. T. I. - М., 1952. – P. 63)
10. Сазонова М. В. Украшения узбеков Хорезма. В кн. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии». Сб. МАЭ, XXVI. Л., 1970. – С. 118. (Sazonova M.V. Decorations of the Uzbeks of Khorezm. In the book. "Traditional culture of the peoples of Western and Central Asia." Sat. MAE, XXVI. L., 1970. – P. 118)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000